

**Kołowatek blady *Ceropales pallida* ØDEGAARD, ABENIUS
& PAUKKUNEN, 2022 – nowy dla Polski gatunek nastecznika
(Hymenoptera: Pompilidae)**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15803840>

BOGDAN WIŚNIEWSKI¹

¹ Pracownia Bioróżnorodności, Wydział Technologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, Polska, e-mail: bwisniowski@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-7101-9233

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: jacwen@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0001-9480-0997

ABSTRACT. *Ceropales pallida* ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022 (Hymenoptera: Pompilidae) – a new species in the Polish fauna.

Ceropales pallida ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022 (Hymenoptera: Pompilidae) is recorded from Poland for the first time. The species was separated from *C. maculata* (FABRICIUS, 1775) quite recently. Currently the Polish fauna has five species of the genus *Ceropales*. Notes on both *C. maculata* and *C. pallida* from Poland are provided based mainly on the author's collections. Some published records are corrected. All previously published data on the occurrence of *C. maculata* in Poland need to be verified.

KEY WORDS: Pompilidae, new records, distribution, pompilid wasps, Poland.

WSTĘP

Rodzaj kołowatek – *Ceropales* LATREILLE, 1796 (Hymenoptera: Pompilidae) jest reprezentowany na świecie przez 128 opisanych gatunków; jest to jedyny rodzaj z podrodziny Ceropalinae rozmieszczony w zachodniej Palearktyce (BÁNKI *et al.* 2025, ØDEGAARD *et al.* 2022). Przedstawiciele tego rodzaju są kleptopasożytami przede wszystkim w gniazdach innych gatunków nastecznikowatych (Pompilidae). Samice gatunków z rodzaju *Ceropales* składają jaja do już sparaliżowanych pająków podczas ich transportu przez innych przedstawicieli nastecznikowatych (Pomplidae), a okazjonalnie także grzebaczowatych (Crabronidae) (WIŚNIEWSKI 2009).

Do niedawna z Europy znanych było 8 gatunków *Ceropales* (WOLF 1972); z Polski wykazywano dotychczas cztery (WIŚNIEWSKI 2009), tj.: *C. albicincta* (ROSSIUS, 1790), *C. helvetica* TOURNIER 1889, *C. maculata* (FABRICIUS, 1775) oraz *C. variegata* (FABRICIUS, 1798). W 2022 roku opisano nowy gatunek z Europy – *C. pallida* ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022, który został wyodrębniony z *C. maculata* (F.). Nowy takson został opisany przede wszystkim na podstawie okazów ze Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Finlandia), ale także z Estonii, Łotwy, Rosji i Austrii. Ponadto, dane genetyczne znajdujące się w bazie BOLD wskazywały na jego obecność we Francji i Niemczech (ØDEGAARD *et al.* 2022). Niedawno występowanie gatunku zostało potwierdzone w Holandii (NIEUWENHUIJSEN 2024). Takie rozmieszczenie *C. pallida* dało podstawy by sądzić, że gatunek ten może także występować w Polsce. W tym celu podjęto badania mające na celu weryfikację oznaczeń dostępnego materiału.

MATERIAŁ I METODY

Weryfikacji oznaczeń dokonano w oparciu o publikację ØDEGAARD *et al.* (2022) oraz NIEUWENHUIJSEN (2024). Wykorzystano głównie materiał dowodowy znajdujący się w prywatnych zbiorach autorów oraz okazy zdeponowane w Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. Fotografie wykonano przy użyciu mikroskopu stereoskopowego OLYMPUS SZX16 z kamerą DP74 oraz zestawu złożonego z korpusu Canon Eos 250D i obiektywu makro Canon MP-E 65 mm f/2,8 1-5x. Użyto programów cellSens Dimension oraz Helicon Focus 8. W poniższym wykazie zastosowano skrót: BW – Bogdan Wiśniowski, JW – Jacek Wendzonka. Pozostałe osoby kolekcjonerów wymieniono z nazwiska.

WYNIKI

Przeanalizowano łącznie 147 okazów z rodzaju *Ceropales*, z których 101 zidentyfikowano jako *C. pallida*, a 46 jako *C. maculata*. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące oznaczonego materiału.

***Ceropales pallida* ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022**

Materiał: 70 samców + 31 samic (Ryc. 1)

Stanowiska:

Pojezierze Pomorskie:

– Bory Tucholskie, Rytel [XV86] – 22.07.2023 – 1♂, ugory/łąki psammofilne, leg. BW; Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Drzewicz [XV76] – 6.07.2013 – 1♀, piaszczysty pas przeciwpożarowy, leg. JW.

– Rezerwat „Miłachowo”, Debrzno [XV43] – 23.08.2020 – 1♂, kserotermiczne zboczce rzeki Debrzynki, leg. JW.

Pojezierze Mazurskie:

– Puszcza Augustowska, Czarny Bród [FE47] – 17.08.2003 – 3♂♂, nad kanałem, suchy las sosnowy, leg. A. Krzysztofiak [jako *C. maculata* (FABRICIUS, 1775) w: WIŚNIEWSKI 2009].

Nizina Mazowiecka:

– Chojnowski Park Krajobrazowy: Łoś [DC95] – 11-13.08.2023 – 1♀ i 8♂♂, ugory na skraju lasu, na kwiatostanach Apiaceae, leg. BW; Nowy Prażmów [DC95] – 5.07.2024 – 1♂, murawa napiaskowa, na kwiatostanach Apiaceae, leg. BW.

– Puszcza Stromeicka: Nowa Wola [EC12] – 10.07.2016 – 1♂, wydma śródborowa, leg. JW.

– Urszulin k. Magnuszewa [EC23] – 13.07.2016 – 1♂, łąka kośna, leg. JW.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska:

– Mszczyszyn [XT45] – 15.07.2020 – 1♂, łąki w dolinie Kanału Obry, leg. JW.

– Ostrowo [XT45] – 1.08.2009 – 2♂♂, łąki w dolinie Kanału Obry, leg. JW.

– Tarnów k. Lubska [VT93] – 24.07.2011 – 1♂, piaszczyste przydroże, leg. JW.

Ryc. 1. *Ceropales pallida*, samica, widok ogólny. Skala 1,0 mm (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 1. *Ceropales pallida*, female, general view. Scalebar = 1.0 mm (photo B. Wiśniowski).

– Gołuchów [YT04] – 27.07.2014 – 1♀, park - arboretum Ośrodka Kultury Leśnej, leg. P. Żurawlew.

Wzgórza Trzebnickie:

– Siemianice [CB07] – 4.09.1980 – 1♀, na baldachach *Daucus carota*, leg. P. Stachowiak.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:

– Ojcowski Park Narodowy, Smardzowice, osada „Cieślik” [DA16] – 30.07.1989 – 1♀, na baldachach *Petroselinum crispum*, leg. BW. Ojcowski Park Narodowy (otulina): Dąbrówka [DA16]: 19.07.1998 – 1♂, w murawie *Origano-Brachypodium* na skraju lasu, leg. BW; Maszyce [DA16] – 17.08.1994 – 1♀, na baldachach *Daucus carota*, leg. BW; Ojców, Droga Zamkowa [DA16] – 25.07.1994 – 1♂, skraj lasu na wierzchowinie, na baldachach *Heracleum sphondylium*, leg. BW; 5.08.1994 – 2♂♂, skraj lasu na wierzchowinie, na baldachach *Daucus carota*, leg. BW; Smardzowice, Miotełka [DA16] – 9.08.1997 – 16♀♀ & 22♂♂, skraj lasu na wierzchowinie, na baldachach *Daucus carota*, leg. BW; Droga Małosowa [DA16] – 10.08.1997 – 1♀, na baldachach *Daucus carota*, leg. BW; Smardzowice, Peperówka [DA16] – 24.08.1997 – 1♂, sucha łąka na skraju lasu, na baldachach *Pimpinella saxifraga*, leg. BW [wszystkie jako *C. maculata* (FABRICIUS, 1775) w: WIŚNIEWSKI 2009].

Wyżyna Małopolska:

– Kozubowski Park Krajobrazowy, Rez. „Polana Polichno” [DA69] – 19.07.2007 – 2♂♂, kseroterm na kredzie, leg. BW [jako *C. maculata* (FABRICIUS, 1775) w: WIŚNIEWSKI 2009].

Nizina Sandomierska:

– Ruda Szczutkowska [FA48] – 17.08.2009 – 1♀, murawa psammofilna, na kwiatostanach *Solidago gigantea*, leg. T. Huflejt.

– Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska: leśn. Wierzchosławice [DA84], szkółka leśna w borze mieszanym: 15-31.07.2015 – 9♂♂, 31.07-18.08.2015 – 4♂♂, 18-31.08.2015 – 2♂♂ – wszystkie odłowione przy użyciu pułapki Malaise, leg. K. Majka i BW; Wierzchosławice [DA84] – 22.07.2016 – 3♀♀ i 5♂♂, skraj lasu mieszanego, na *Angelica sylvestris*, leg. BW; Wierzchosławice [DA84] – 11.08.2021 – 1♀, droga w lesie, na Apiaceae, leg. BW; 12.08.2021 – 1♀ i 1♂, droga śródleśna w borze mieszanym, na *Erigeron* sp., leg. BW.

– Nadleśnictwo Tuszyna, Biały Bór [EA46] – 12.08.2021 – 2♀♀, skraj lasu i łąk, na Apiaceae, leg. BW.

Potwierdzone stanowiska *Ceropales maculata* (FABRICIUS, 1775):

Materiał: 24 samce + 22 samice (Ryc. 2)

Pobrzeże Bałtyku:

– Rowy [XA35]: 3.08.2006 – 1♀, szara wydma w lesie, leg. W. Żyła.

Ryc. 2. *Ceropales maculata*, samica, widok ogólny. Skala 1,0 mm (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 2. *Ceropales maculata*, female, general view. Scalebar = 1.0 mm (photo B. Wiśniowski).

Pojezierze Pomorskie:

– Bory Tucholskie, Tleń [XV86] – 22.07.1993 – 1♂, ugory/łąki psammofilne, na Apiaceae, leg. BW; Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Drzewicz [XV76] – 22.07.2013 – 1♀, 20.08.2013 – 1♀, 15.06.2013 – 1♂, piaszczysty pas przeciwpożarowy, leg. JW.; Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Bachorze [XV66] – 10.08.2013 – 1♀, 9.09.2013 – 1♀, 1.06.2014 – 1♀, 14.06.2014 – 1♀, wydma w otoczeniu borowym, leg. JW.

Pojezierze Mazurskie:

– Wigierski Park Narodowy, Krusznik [FE38] – 3.06.2003 – 1♂, murawa kserotermiczna, leg. A. Krzysztofiak. Magdalenowo [FE39]: 26.08.1993 – 2♀♀, leg. A. Krzysztofiak.

Nizina Mazowiecka:

– Chojnowski Park Krajobrazowy: Łoś [DC95] – 11-13.08.2023 – 2♀♀ i 2♂♂, ugory na skraju boru mieszanego, na kwiatostanach Apiaceae, leg. BW.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska:

– Pole [VT85] – 4.09.2011 – 1♂, pod linią energetyczną w otoczeniu borowym, leg. T. Rutkowski.

– Szklarka Trzcielska [WU60] – 5.07.2009 – 1♂, ogród kwiatowy przy dawnej leśniczówce w otoczeniu borowym, leg. JW.

Górny Śląsk:

– Chechło k/Kluczy [CA98]: 29.06.2007 – 1♂, murawy psammofilne, na Apiaceae, leg. BW.

Wyżyna Małopolska:

– Góry Pińczowskie Zachodnie [DA69]: 25.06.2006 – 1♀, 24.07.2006 – 1♀ & 1♂, murawa kserotermiczna na kredzie, na Apiaceae, leg. BW. Bolimowski Park Krajobrazowy, Polana Strożyńska [DC46] – 7.08.2008 – 1♀, leg. J. Kowalczyk.

Nizina Sandomierska:

– Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska: leśn. Wierzchosławice [DA84]: 18-31.08.2015 – 5♀♀ i 1♂, szkółka leśna w borze mieszanym, pułapka Malaise, leg. K. Majka i BW.

Roztocze:

– Józefów [FA49]: 8.07.2006 – 1♀ i 11♂♂, zrąb w borze sosnowym, na liściach osiki *Populus tremula* (prawdopodobnie żerujące na spadzi), leg. BW.

– Bełżec [FA78]: 10.07.2006 – 1♂, murawa psammofilna zarastająca sosną, na kwiatach *Daucus carota*, leg. BW; 17.07.2013 – 1♀ i 2♂♂, murawa psammofilna, na kwiatach *Daucus carota*, leg. BW.

Pieniny:

– Pieniński Park Narodowy, Grabczycha [DV57]: 5.08.1960 – 1♀, leg. M. Dylewska.

DYSKUSJA

Zmienność w obrębie gatunku *Ceropales maculata* analizowali wcześniej DE BEAUMONT (1947) i MÓCZAR (1987). Efektem ich badań było głównie ustalenie synonimiki wielu gatunków, z których część traktowana jest obecnie jako podgatunki. Ostatnio przeprowadzone badania poparte analizą DNA pozwoliły na wyodrębnienie nowego gatunku ze znanego wcześniej, szeroko rozsiedlonego taksonu (ØDEGAARD *et al.* 2022). Autorzy w deskrypcji podali szereg cech morfologicznych umożliwiających relatywnie łatwe rozróżnienie obu gatunków. Poniżej przedstawiono zmodyfikowany klucz do oznaczania samców i samic *C. maculata* i *C. pallida*.

Samce:

1. Nadustek, warga górna i powierzchnia powyżej nadustka (supraclypealna) jednolicie żółta; nadustek i warga górna najwyżej z delikatnym przyciemnieniem w kształcie plamki, ale nigdy w postaci pasa (Ryc. 3, lewy). Pęczek włosków na płycie subgenitalnej S8 rozpierzchły (Ryc. 4, lewy) *C. pallida* ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022
- Nadustek pośrodku z czarnym pionowym pasem o zmiennej szerokości (1/3 – 1/5 szerokości nadustka), warga górna także często z czarną plamą, powierzchnia supraclypealna czarna (Ryc. 3, prawy). Pęczek włosków na płycie subgenitalnej S8 stożkowato skupiony (Ryc. 4, prawy) *C. maculata* (FABRICIUS, 1775)

Samice:

1. Punktowanie górnej części czoła rzadsze, przestrzenie między punktami większe z bardzo delikatną mikrorzeźbą przez co powierzchnie te są delikatnie błyszczące, jak w powierzchni między przyoczkami. Różnica ta jest najbardziej widoczna w polu między środkowym i bocznym przyoczkami, a brzegiem oka złożonego (Ryc. 5). Tylna (dystalna) część goleni nóg III pary ciemniejsza na ok. 1/5 jej długości (Ryc. 1). Końcowe człony stopy i pazurki III pary nóg jasnobrązowe, nieco ciemniejsze dorsalnie *C. pallida* ØDEGAARD, ABENIUS & PAUKKUNEN, 2022
- Punktowanie górnej części czoła bardziej gęste, przestrzenie między punktami mniejsze z wyraźną mikrorzeźbą przez co powierzchnie te są matowe i szorstkie, z reguły odróżniają się od błyszczącej powierzchni między przyoczkami (Ryc. 6). Tylna (dystalna) część goleni nóg III pary ciemniejsza na ok. 1/4 - 1/3 jej długości (Ryc. 2). Końcowe człony stopy i pazurki III pary nóg czarniawe *C. maculata* (FABRICIUS, 1775)

Mapę stanowisk obu gatunków w Polsce sporządzoną na podstawie zweryfikowanych okazów przedstawiono na Ryc. 7, wygenerowanej przy użyciu niekomercyjnego programu Mapa UTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Dane uzyskane z przeglądu kolekcji pokazują, że oba gatunki są prawdopodobniej szeroko rozprzestrzenione w Polsce i nie są dziś widoczne żadne granice ich zasięgów. Pomimo tego, że w zbadanym materiale przeważa liczebnie *C. pallida* (101 okazów) nad *C. maculata* (46 okazów), nie daje to jednak podstaw do stwierdzenia, który z tych gatunków jest pospolitszy w kraju. Warto tu zwrócić uwagę, że *C. pallida* był na

Ryc. 3. Głowy samców *Ceropales*: po lewej – *C. pallida*, po prawej – *C. maculata*. Skala 0,5 mm (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 3. Heads of male *Ceropales*: left – *C. pallida*, right – *C. maculata*. Scalebar = 0.5 mm (photo B. Wiśniowski).

Ryc. 4. Ósmy sternit samców *Ceropales*: po lewej – *C. pallida*, po prawej – *C. maculata*. Skala 0,2 mm (fot. J. Wendzonka).

Fig. 4. Eight sternite of male *Ceropales*: left – *C. pallida*, right – *C. maculata*. Scalebar = 0.2 mm (photo J. Wendzonka).

Ryc. 5. *Ceropales pallida*, samica, powierzchnia czołowa głowy. Skala 0,2 mm (fot. J. Wendzonka).
Fig. 5. *Ceropales pallida*, frons of female. Scalebar = 0.2 mm (photo J. Wendzonka).

Ryc. 6. *Ceropales maculata*, samica, powierzchnia czołowa głowy. Skala 0,2 mm (fot. J. Wendzonka).
Fig. 6. *Ceropales maculata*, frons of female. Scalebar = 0.2 mm (photo J. Wendzonka).

pojedynczych stanowiskach łowiony w dużej liczbie okazów. W czterech kwadratach UTM stwierdzono obydwa gatunki, wspólnie występowały na 3 stanowiskach. Do pełniejszego poznania rozmieszczenia obu gatunków w Polsce konieczna jest weryfikacja okazów w kolekcjach, co wykracza jednak poza cele niniejszej notatki.

Ryc. 7. Mapa rozmieszczenia *C. pallida* (kropki czerwone) i *C. maculata* (kropki czarne); kropki dwubarwne oznaczają stwierdzenie obu gatunków w kwadracie UTM.

Fig. 7. Map of the distribution of *C. pallida* (red dots) and *C. maculata* (black dots); black/red dots show records of both species in the UTM square.

PIŚMIENNICTWO

- BÁNKI O., ROSKOV Y., DÖRING M., OWER G., HERNÁNDEZ ROBLES D.R., PLATA CORREDOR C.A., STJERNEGAARD JEPPESEN T., ÖRN A., PAPE T., HOBERN D., GARNETT S., LITTLE H., DEWALT R.E., MA K., MILLER J., ORRELL T., AALBU R., ABBOTT J., ADLARD R., *et al.* 2025. Catalogue of Life (Version 2025-04-10). Catalogue of Life, Amsterdam, Netherlands. DOI: 10.48580/dgplc (dostęp 23.04.2025).
- DE BEAUMONT J. 1947. Les espèces européennes du genre *Ceropales* LATR. (Hym. Pompilid.). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 20: 505–518.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 15.14.2025).
- MÓCZÁR L. 1987. Revision of the *maculata* and *albicincta* groups of the genus *Ceropales* LATREILLE (Hymenoptera: Cercopalidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 33 (1–2): 121–156.
- NIEUWENHUIJSEN H. 2024. De bleke sluijspinnendoder *Ceropales pallida* nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Pompilidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 62: 45–51.
- ØDEGAARD F., ABENIUS J., PAUKKUNEN J. 2022. *Ceropales pallida* sp. nov. (Hymenoptera, Pompilidae, Ceropalinae) described from northern Europe. *Zootaxa* 5159 (1): 103–116.
- WIŚNIEWSKI B. 2009. Spider-hunting wasps of Poland (Hymenoptera: Pompilidae). Ojców National Park, 432 pp.
- WOLF H. 1972. *Insecta Helvetica Fauna*. 5. Hymenoptera Pompilidae. Musee d'Histoire naturelle, Zurich, 176 pp.

Accepted: 12 May 2025; published: 4 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>